

השפעות טיפול שפה על שיום ועל רה-אורגניזציה עצבית באפזיה נרכשת לאחר שבץ מוחי

תקציר עבודת הדוקטורט

תמר טרוזמן

תקציר

שבץ מוחי הנו מהגורמים המובילים בעולם למוות ואחד הגורמים המרכזיים לנכות. כשליש מהלוקים בשבץ מוחי סובלים מאפזיה, שהנה ליקוי שפה נרכש הנובע מפגיעה בהמיספרה השמאלית באזורי המוח הפרונטליים, הפריאטליים והטמפורליים. אנומיה, המאופיינת בקושי לקסיקלי של שליפת מילים, היא התסמין השכיח והמתמשך ביותר של אפזיה. אנומיה משפיעה באופן שלישי על תקשורת, אינטראקציות חברתיות ואוטונומיה. לפיכך, טיפולי אנומיה הם הנפוצים ביותר בטיפול בשפה עבור אנשים עם אפזיה.

עשרות שנים של מחקר דימות תהודה מגנטית פונקציונלית (functional magnetic resonance imaging; fMRI) סיפקו תובנות חשובות לגבי דפוסי הפעלה עצביים הקשורים להתאוששות אפזיה לאחר שבץ בהמיספרה השמאלית. מחקרים אלו חשפו דפוס הדרגתי המאופיין בירידה ראשונית בפעילות מוחית באזורים הקשורים לשפה בהמיספרה השמאלית ועלייה בפעילות באזורים הומולוגיים בהמיספרה הימנית. עם זאת, ככל שהחלמה מתקדמת, ישנה מעבר הדרגתי חזרה להפעלה של אזורים סמוכים לנזק המוחי בהמיספרה השמאלית בעת עיבוד שפתי, שנמצאו כחיוניים להתאוששות השפה. תפקידה של ההמיספרה הימנית בשלב הכרוני של אפזיה, בין אם מסתגלת ותומכת, ובין מפריעה ומעכבת את ההחלמה השפתית, נותר לא ברור, עקב ממצאים לא עקביים.

למרות התקדמות משמעותית בתחום, ספרות האפזיה עומדת בפני אתגר בולט הקשור בחוסר הגיוון בקרב המשתתפים, ובאופן ספציפי הטייה קיצונית למחקרים בשפה האנגלית. טיפולי שיום ומחקרי דימות פותחו ונבדקו בעיקר בקרב דוברי אנגלית. אמנם מחקרים מהשנים האחרונות מראים כי עיבוד שפתי כרוך ברשת שפה הכוללת אזורי מוח משותפים על פני בני אנוש, אך מחקרי דימות לשוניים צולבים סיפקו הוכחה מוצקה לשונות הקיימת בפעילות המוחית בשפות שונות בתוך הרשת השפתית. כתוצאה מכך, יכולת ההכללה של טיפולי שפה ומחקרי רה-אורגניזציה לאחר שבץ מוחי המבוססים אך ורק על מחקר המתמקד באנגלית מוגבלת.

כדי לגשר על הפערים הקליניים והתיאורטיים הקיימים, המטרה העיקרית של מחקר זה היא כפולה. ראשית, לפתח טיפול שיום המיועד לאנשים עם אפזיה דוברי עברית, תוך רתימת המאפיינים הייחודיים של המורפולוגיה בשפה העברית כשפה שמית בעלת שורשים. שנית, מטרת המחקר היא לחקור את תפקידה של ההמיספרה הימנית בשיקום השפה על ידי שימוש בניתוח נתוני דימות fMRI. גישת דימות זו מספקת תובנות חשובות לגבי המנגנונים העצביים העומדים בבסיס תהליכי שיקום שפתי ומציעה הבנה מקיפה של המעורבות של ההמיספרה הימנית

בשיקום אפזיה לאחר שבץ מוחי.

על מנת להשיג מטרות אלו, מחקר זה מבקש לענות על מספר שאלות מחקר מרכזיות: (1) האם ההמיספרה הימנית ממלאת תפקיד בהחלמה של השפה בשלב הכרוני של אפזיה? (2) אם כן, האם תפקידה של ההמיספרה הימנית שונה בהתאם לטיפול ולשפה המעורבים? (3) מהי היעילות של טיפול שיום המבוסס על המורפולוגיה של השפה העברית והשפעתו על יכולות השיום של אנשים עם אפזיה כרונית? (4) כיצד משפיע טיפול שכזה הפעילות המוחית, והאם יש מתאם בין שיפור שפתי בעקבות הטיפול לבין שינויים עצביים?

שלושה מחקרים הקשורים זה בזה נערכו כדי לענות על שאלות אלו. המחקר הראשון, אשר כלל ניתוח מחודש של נתונים קיימים, התמקד בבחינת תפקידה של ההמיספרה הימנית בהחלמת השפה בקרב אנשים דוברי אנגלית עם אפזיה. שינויים בקישוריות המוחית לאחר הטיפול נחקרו באמצעות סריקות fMRI. ארבעה אנשים עם אפזיה עברו טיפול שיום פונולוגי ונסרקו לפני ואחרי הטיפול, תוך שהם מבצעים בסורק מטלה סמנטית (שיפוט קשר סמנטי) ומטלה פונולוגית (שיפוט חריזה). שמונה נבדקים בריאים תואמי גיל עברו שתי סריקות בביצוע מטלות זהות, אך ללא התערבות שפתית. הממצאים הצביעו על שינויים בקישוריות המוחית של אנשים עם אפזיה שהיו הן דומים והן שונים לקישוריות היציבה של אנשים בריאים, כתלות במטלה השפתית אותה ביצעו (סמנטית/פונולוגית). כל המשתתפים עם אפזיה הפגינו שיפור בשיום בעקבות הטיפול, מה שמצביע על כך שהשינויים הללו משקפים מעורבות מיטיבה ותומכת של ההמיספרה הימנית בשיקום שפתי בשלב הכרוני של אפזיה.

המחקר השני נועד להתמודד עם היעדר מחקרי טיפול בשמות מבוססי ראיות עבור אנשים דוברי עברית עם אפזיה. לשם כך פיתחנו טיפול שיום, שכוון במיוחד למבנה השורשים הייחודי בעברית, ובאופן ספציפי להעלאת המודעות המורפולוגית של המשתתפים למבנה המילים שיכול להקל בעת קושי בשליפה. הבחירה בגישה טיפולית זו התבססה על ספרות נרחבת בעברית, אשר מדגישה את תפקידה הבולט של מורפמת השורש בגישה המילונית למילים בשפה כבר מגיל 3, וכן את ההשפעה הפוטנציאלית הטמונה בשורשים להקלה על שליפת מילים, שנמצאה הן באנשים בריאים והן בילדים ובמבוגרים עם קשיי שפה. שנים-עשר אנשים דוברי עברית עם אפזיה כרונית לאחר שבץ מוחי עברו עשרים מפגשי טיפול. מרבית המטופלים הראה שיפור מובהק ביכולת השיום הן עבור מילים מטופלות והן הכללה עבור מילים שלא טופלו. שינויים אלו נשמרו גם לאחר תקופת מעקב של שלושה חודשים. ממצאים אלו מספקים טיפול מבוסס ראיות ראשון מסוגו בשפה העברית ומדגישים את החשיבות של שילוב מאפיינים ספציפיים לשפה בהתערבות קלינית שפתית.

המחקר השלישי התמקד בתת-קבוצה של ארבעה משתתפים מהמחקר הקודם, שעברו סריקות fMRI לפני ואחרי הטיפול. המשתתפים ביצעו בסורק מטלת שיום תמונות קולית, שכללה את הגירויים מן הטיפול. הממצאים הדגימו

כי המשתתפים שהגיבו לטיפול הראו עליה בפעילות המוחית הן במילים מטופלות והן במילים לא מטופלות. באופן ספציפי, עליה בפעילות נראתה באזורים טמפורו-פריאטליים אחוריים בהמיספירה הימנית. יש לציין כי אזורים אלו הומולוגיים לאזורים בהמיספירה השמאלית שזוהו כמעורבים בעיבוד מורפולוגי של השורש בקרב מבוגרים בריאים דוברי עברית. לעומתם, המשתתפת היחידה שלא הגיבה לטיפול כלל, הראתה הפחתה או היעדר שינוי בפעילות המוחית לאחר הטיפול. מעניין לציין כי למשתתפת זו היה נזק מוחי באזורים טמפורו-פריאטליים משמאל. במחקרים חדשים, אזורים אלו נמצאו כבעלי תפקיד קריטי בהחלמה שפתית מאפזיה. ממצאים אלו תומכים ביעילות של טיפול בשמות מבוסס מורפולוגיה ומספקים תובנות חשובות לגבי תפקידה של ההמיספירה הימנית בתהליכי ארגון עצבי מחדש במהלך החלמה שפתית לאחר שבץ מוחי אצל אנשים דוברי עברית עם אפזיה כרונית.

לסיכום, עבודה זו מספקת בחינה מקיפה של יעילות טיפול שיום מבוסס מורפולוגיה באנשים דוברי עברית עם אפזיה. זאת ועוד, באמצעות חקר תהליכי רה-אורגניזציה עצבית בהקשר של החלמה שפתית לאחר שבץ מוחי, מחקר זה מקדם את ההבנה שלנו כיצד ההמיספירה הימנית תורמת לתהליך השיקום באפזיה, הן אצל דוברי אנגלית והן אצל דוברי עברית. הממצאים מדגישים את החשיבות של פיתוח התערבויות מותאמות המתחשבות במאפייני שפה ספציפיים. בנוסף, המחקר מדגיש את התפקיד החשוב של שימוש בטכניקות דימות על מנת לקדם הבנתנו את הנירוביולוגיה של השפה. לתובנות שהושגו ממחקר זה יש פוטנציאל לשפר את שיטות ההתערבות ולבסוף לשפר את איכות החיים של אנשים הסובלים מאפזיה.